

BIR MA'NOLI VA KO'P MA'NOLI SO'ZLAR

Xaydarova Mashhura Mansur qizi

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti I kurs 422-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7913061>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlar keng ilmiy yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bir ma'noli va ko'p ma'noli, metafara, metanimya, senekdoxa, vazifadoshlik.

MONOSYLLABIC AND POLYSYLLABIC WORDS

Abstract. In this article, monosyllabic and ambiguous words are widely covered scientifically.

Keywords: unambiguous and ambiguous, metafara, metanimya, synecdoche, assignment.

ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА

Аннотация. В данной статье широко освещаются однозначные и многозначные слова.

Ключевые слова: однозначный и многозначный, метафора, метанимия, сенекдоха, дежурство.

Har qaysi tilda sanoqli til bilishining turli xil birikuvida cheksiz tushuncha va fikrni ifodalashga harakat qilinadi. Ana shunday harakat tufayli tilda ilgari mavjud bo'lgan so'zda yangi-yangi ma'no yuklanadi. Natijada bir ma'noli va ko'p ma'noli so'z hosil bo'ladi. Bir ma'noli so'zlar tilimizda kam sonni tashkil qiladi va ilmiy kasb-hunar doir atamalarni, shuningdek, yangi paydo bo'lgan so'zlarni o'z ichiga oladi. Gap ichida ham, gapdan tashqarida ham aynan bir ma'noni ifoda etuvchi so'zlar bir ma'noli so'zlar deyiladi. Masalan, kompost, marmar, morfologiya, taassurot, xulosa, gigiena, g'oya, mimika, qolib, fonema va boshqalari.

So'zlar ba'zan alohida holatda, nutqdan tashqarida bir xil ma'noni, gap tarkibida boshqa so'zlar bilan bog'liq holda boshqa bir ma'no anglatishi mumkin. Masalan, pasaymoq so'zi gapdan tashqarida olinganda yerga tomon yaqinlashmoq ma'nosini bildiradi. Gap tarkibida esa bilimi pasaydi, ko'rish sezgisi pasaydi kabi boshqa ma'nolarni bildiradi. Bir ma'noli so'z manosemantik so'z ham deyiladi. Demak, nutqdan tashqarida bir ma'no, nutq tarkibida boshqa so'zlar bilan bog'liq holda yana boshqa ma'no ifodalovchi so'zlar ko'p ma'noli so'zlar deyiladi. Ko'p ma'nolilik til taraqqiyoti davomida kelib chiqadi. Tildagi har qanday so'z, avvalo biror narsa yoki hodisani atash tufayli paydo bo'ladi, ya'ni bir ma'nonigina ifodalaydi. Keyinchalik esa shu so'z taraqqiyoti ma'no tufayli ko'p ma'noli so'zlar aylanishi mumkin. Ko'p ma'noli so'zlarda 2 xil ma'no farqlanadi:

1. O'z (bosh) ma'no.
2. Ko'chma(yasama) ma'no.

Bosh ma'no so'zning nutqdan tashqarida ifodalagan ma'nosi bo'lib, u boshqa ma'nolarning kelib chiqishiga asos bo'ladi. Yasama ma'no bosh ma'noning taraqqiyoti bilan yuzaga keladi. Masalan, og'iz so'zning o'z ma'nosi insonning tana a'zosi, g'orning og'zi, gapning o'zi ko'chma ma'no. So'zning ko'chma ma'nosi gapdagi boshqa so'zlar bilan bog'liq holda aniqlashiladi. Ko'p ma'noli so'zlarning asosiy xususiyati shuki, so'z qanchalik ko'p ma'noli bo'lmasin, leksik ma'nolari o'rtasida ma'lum munosabat bog'lanish bo'ladi. Nutq jarayonida ikki va undan ortiq ma'noda qo'llanuvchi so'z polisemantik so'z, ko'p ma'nolilik hodisasi esa polisemiya deyiladi. Ko'p ma'noli so'z qancha ma'noni bildirmasin, baribir o'sha predmet, hodisa, harakat orasida

aloqa umumiy belgi mavjud bo'lishi. Masalan, olma so'zi ko'p ma'noli bo'lib, 1) olma- ot so'z turkumi, 2) olma - fe'l so'z turkumi. O't so'zi 1) o't- maysa, 2) o't- olov, 3) o't- o'tmoq fe'l so'z turkumi. Uchmoq so'zi: 1) uch- son so'z turkumi, 2) uch- fe'l so'z turkumi, 3) uch- to'nini uchi.

Davr o'tishi bilan ko'p ma'noni bildiruvchi so'zning ma'nosi kamayishi mumkin. Masalan, ichkari so'zi avval "biror narsa yoki binoning ichki qismi" ni ham "biror kishining xotin- qizi" ma'nosini ham bildirgan. Lekin hozir "bino yoki narsaning ichki qismini" bildiradi xolasi. Kiyik so'zi ilgari barcha yovvoyi hayvonga nisbatan ishlatilgan bo'lsa, hozir faqat ohuni, pivo so'zi avval ichimlikning har qanday turini bildirgan bo'lsa, hozir esa faqat bir turini ifodalaydi. Turdosh otning atoqli otgs ko'chishi ham ma'no torayishiga olib keladi: po'lat-po'lat, bolta- bolta, kumush-kumush, bahor- bahor kabi. So'z bir ma'noni bildirar ekan, uning birinchi va keyinchalik anglatgan ma'nosini farqlash kerak. Ko'p ma'noli so'zlarda ma'no ko'chishi 5 taga bo'linadi.

1. Metafora.
2. Metonimiya.
3. Sinekdoxa.
4. Vazifadoshlik.
5. Kinoya.

Ko'chma ma'no hosil bo'lish usullari: Metafora so'zi grekcha bo'lib, metaphora "ko'chirish", "ko'chirma" demakdir. Biror predmet belgi yoki harakatning boshqasiga tashqi o'xshashligi asosida ma'no ko'chishi Metafora deyiladi. Bunda predmetning rangi, shakli, harakat- holat, xususiyati, o'rini va paytga munosabati jihatidan o'xshashligiga asoslanadi. Metafora ko'proq 1) odam tana a'zosi nomiga (bosh, yuz, burun, og'iz, quloq, til, oyoq): yer yuzi, kitobning beti, shishaning og'zi. 2) kiyim qismiga (etak, yoqa) to'nini etadi, daryoning yoqasi. 3) hayvon, hashorat yoki parrandaning tana a'zosi(qanot, dum) futbolchilarimiz chap tomondan hujum uyushtirdi. Varrakning dumi. 4) kishilarga ism ham Metafora usulida bo'ladi. Masalan, Charos, Oydin, Lochin, Feruza shu kabilarni.

Metonimiya (grekcha metonymia qayta nomlash)-nasra va hodilari o'rtalarida makon hamda zamondagi o'zaro aloqadorlik asosida biring nomi ikkinchisiga ko'chishidir. Masalan, Navoiyni qilmay oldim degani bu Navoiyning asarini olgani. Samovarda osh yedik bu yerda samovar yonida osh yegani. Salima kirib kelib, kasalning oyog'iga o'tirdi ya'ni bemorning oyog'ining yoniga o'tirgani. Ichak- chavog'im tugadi endi kalla sotaman bu yerda ichak- chavoq mahsulot, kalla mahsuloti. Metonimiya asosidagi ko'chma ma'no- fikrni lo'nda va ta'sirchan bayon qilish vositasi.

Sinekdoxa (grekcha synecdoche- birgalikda aniqlash) shaxs yoki predmetning nomi o'rnida biror a'zo, bo'lak orqali o'sha tushunchani berish, ya'ni bo'lak orqali burunni yoki butun orqali bo'lakni ifodalashni bildiradi: Masalan, besh qo'l barobar emas. (qo'l-butun a'zo nomi orqali uning bir qismi bo'lgan barmoq). Yig'ilishda mo'ylovni chaqirib kelinglar. (mo'ylov-qism orqali butun bir inson nazarda tutilgan). Olma archayotganimda qo'limni kesib qo'ydim. (qo'l-butun a'zo nomi orqali uning bir qismi barmoq nazarda tutilgan).

Vazifadoshlik-narsa va hodisa orasidagi vazifaviy o'xshashlik asosida birining nomini ikkinchisiga ko'chirish. Vazifadoshlik asosida ma'no ko'chirish deyiladi. Masalan, stolning oyog'i qiyshtayib qolibdi. (inson oyog'i va stol oyog'i uchun bir xil bo'lgan tayanch vazifasi asosida). Devorning ham qulog'i bor, aylanay. (inson qulog'i bilan devor qulog'i uchun bir xil bo'lgan tovush o'tkazish vazifasi).

Kinoya soʻzi teskari maʼnoda ishlatish kinoya deyiladi. Kinoyadagi soʻzlar qoʻshirnoqqa olinadi. Masalan, "Matematik" sinfdoshimning bir nozi algebrani "suv qilib ichmoqqa" yoʻlladi. Bizni "homiy" gʻarbdan himoya qilish degan sharq xalqida piching duo bor.

Soʻzning maʼnosini bilish va undan nutq jarayonida oʻrinli foydalanish nutqning taʼsirchan ifodali boʻlishiga yordam beradi. Koʻp maʼnoli soʻzlar bizning ax boyligimiz boyishiga yordam beradi.

REFERENCES

1. Neʼmatov H. Bozorov. Til va nutq. Toshkent 1993.23 Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent 1996.
2. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. Toshkent 1963.
3. Mirzayev M. Usmonov S. Rasulov R. Oʻzbek tili. Toshkent 1979.